

ENERGIYA TEJAMKOR BINOLAR QURILISHNING MAHALLIY AMALIYOTIDAGI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

¹Rahmonov Navro‘zbek Ergashevich, ²Odilova Iroda Akbar qizi, ³Abduraximov Begzod
jahongir o‘gli

¹Qurilish muhandisligi kafedrasida assistenti, ²Qurilish muhandisligi kafedrasida assistenti

³Bino va inshootar qurilishi yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178180>

Annotatsiya. Barpo etilayotgan binolarni energiya tejamkorligini oshirish va oqilona foydalanish yo‘llari va tafsilotlari yoritilgan va bu borada, jahonda va O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: energiya samarador uy, energiya manbalari, bino, issiqlik izolyatsiyasi, energiya sarfi, energetik audit.

Аннотация. Описаны пути и детали способов повышения энергоэффективности и рационального использования строящихся зданий, а также работы, проводимые в этом направлении в Узбекистане и странах мира

Ключевые слова: энергоэффективный дом, источники энергии, здания, теплоизоляция, расход энергии, энергетический аудит.

Abstract. Ways and details of to improve energy efficiency and rational use of buildings under construction as well as work carried out in this direction Uzbekistan and countries of the world are described

Keywords: energy-efficient house, energy source, active house, building, thermal insulation, power consumption, power consumption, energy audit.

Uy-joy qurilishining zamonaviy tendensiyalaridan biri qurilishi rejalashtirilayotgan uylarning qulayligi, ekologik va energiya samaradorligini hisobga olgan holda loyihash va qurish ishlarini olib borishdir.

Bizga ma‘lumki dunyo miqiyosida asosiy energiya manbalari bo‘lib (neft, gaz va ko‘mir) zaxiralari hisoblanadi. Ekspertlar hisob-kitoblariga ko‘ra, energiya manbalari maksimal foydalanish davomiyligi 100 yilgacha davom etishi mumkin. Ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda energiya iste‘molining deyarli yarmi uy-joylarga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun resurslarni tejashning asosiy usullaridan biri binolarning energiya samaradorligini yaxshilash hisoblanadi.

Energiya tejamkor uyni loyihalashning asosiy printsiplari bu binoning mustaxkam qurilishi va shuning bilan birga muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali shamollatish va isitish tizimlaridan foydalanmasdan qulay ichki haroratni saqlay olishidir.

Bunday uylarni tasniflash mezonlari energiya iste‘moli hisoblanadi: agar yiliga binolarni isitish xarajatlari 90 kvh/m² dan kam bo‘lsa uy energiya tejamkor hisoblanadi; 45 kvh/m² dan kam bo‘lsa energiyani kam tejaydi; 15 kvh / m² dan kam bo‘lsa energiya iste‘moli nol hisoblanadi (isitish uchun hech narsa sarflanmaydi, lekin issiq suvni tayyorlash uchun energiya talab etiladi).

Birinchi eksperimental energiya tejamkor bino Manchester (AQSh) da jahon energiya inqirozidan keyin 1974 yil paydo bo‘ldi.

Bu eng yaxshi energiya tejash texnik yechimlarini sinab ko‘rish va aniqlash uchun umumiy xizmatlar idorasi tomonidan so‘ralgan ofis binosi edi. Binoning energiya iste‘moli quyosh nurlanishidan, ikki qatlamli yopiq tuzilmalardan va binoning muhandislik uskunalari kompyuter

boshqaruvidan samarali foydalanish hisobiga kamaydi. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi butun dunyoda energiya tejaydigan binolar qurilishiga zamin yaratdi. Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ishlar Yevropada muvaffaqiyatli amalga oshirilmogda. Turli manbalarga ko'ra, g'arbiy Yevropa mamlakatlarida 2 mingdan 10 minggacha bunday uylar qurilgan.

Bunday energiya tejash va energiya tejaydigan binolar qurish uchun Daniya, Germaniya va Finlandiya maqsadli davlat dasturlari ishlab chiqildi.

Finlyandiya poytaxti, Helsingidan 10 kilometr tashqarida energiya samarali binolar qurilgan Viikki mahallasi bo'lib (bu yerdagi mahalliy aholi 5500 nafar va yer maydoni 1132 gektar). Bu mahallada quyosh energiyasidan foydalanish va issiq suvga bo'lgan ehtiyojning 50 foizini tashkil etadi.

Quyosh kollektorlarining umumiy maydoni 1248 m². Energiyani tejash texnologiyasi va muqobil energiya iste'moli an'anaviy uylarga nisbatan 40% energiya sarfini kamaytiradi.

Daniya hozirgi vaqtda Egedal shahar hisoblanadi Davlat dasturiga muvofiq Janubiy Stenloseda butun energiya tejamkor turar joy binolarining qurilishi amalga oshirildi. Bu yerlik fuqorolar binolarni ekologiya va energiyani tejash bilan cheklanib qolmasdan balki barcha energiya tejamkor yangiliklar bilan jihozlangan tayyor uylarni taqdim etishadi.

Energiya sarfini maksimal darajada kamaytirish uchun rejalashtirishning quyidagi konstruktiv va muhandislik yechimlari qo'llaniladi.

Rejalashtirish nuqtai nazaridan, 1-3 qavatli uylar va ularning fasad qismidagi devorlar maydonini qisqartirish (oyna solish) va shu orqali issiqlik yo'qotilishini oldini olish.

Shuning bilan birga asosiysi kirish qismida tamburining loyihalaniishi va uy janubga qaragan xolda qurilishi kerak bo'ladi chunki, uyni isitish uchun asosiy issiqlik manbayi quyosh energiyasi hisoblanadi.

Uylarga boshqa binolar va daraxtlar soyasi tegishini oldi olinadi .Devorlarning issiqlik uzatish qarshiligi 0,15 kVt/m² dan oshmasligi kerak, buning uchun ichki yoki ikki tomonlama (ichki va tashqi) issiqlik izolyatsiyasi qo'llaniladi.

Bugungi kunda Respublikamizda qishloq joylarida aholi yashash tarzini rivojlantirish, namunaviy loyihalar asosida uy-joylarni qurish qishloqdagi infratuzilmalarni rivojlantirish va infratuzilma ob'ektlarini barpo etish bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi PQ-2639-sonli qarori bilan tasdiqlangan «2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylarni qurish dasturi»ga muvofiq namunaviy loyihalar asosida ko'plab uy-joy va kvartiralar qurildi va turar joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj oila uy-joy bilan ta'minlandi. Shuningdek mamlakatimizda, bugungi kunda energiya samarador, tejamkor uylar qurish masalasiga qurilish sohasini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tibor qaratilib, xususan, davlat dasturlari doirasida qishloq va shahar joylardagi namunaviy loyihalar asosida bunyod etilayotgan turar joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari binolari ham aynan shu xususiyatlar bilan boyitilishi asosiy vazifa etib belgilanmogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda qabul qilingan «Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5577-son Farmonida ham 2020 yil 1 yanvardan boshlab uy-joy qurilishi ob'ektlari loyiha-tadqiqot va qurilish-montaj ishlarini bajarish bosqichida energiya-samarador va energiya-tejamkor uskunalar bilan majburiy ravishda jihozlanishi qat'iy belgilab berilgan.

Bu borada bizning Global ekologiya fondi va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamkorligida 2017-yildan buyon amalga oshirib kelinayotgan «O'zbekistonda energiya

samaradorr qishloq uy-joylar qurilishini rivojlantirishga ko‘maklashish» loyihamiz e‘tiborga loyiqdir. Loyihani amalga oshirish natijasida uy xo‘jaliklarida energiya sarfi va issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishi kutilmoqda.

«O‘zbekistonda energiya samaradorr qishloq uy-joylar qurilishini rivojlantirishga ko‘maklashish» loyihasi doirasida Samarqand, Surxondaryo, Farg‘ona, Xorazm va Buxoro viloyatlarida past uglerodli bo‘lgan 800 ta uch xonali energiya samarador uy barpo etildi. Bu uylarning har birida yoritish ehtiyojlari uchun quvvati 300 Vatt bo‘lgan foto-elektr stansiyalari (FES) o‘rnatilgan va ishlaroqda. Shunday uylarning o‘ntasida esa quvvati 200 litr suvni isitishga yetadigan quyoshda ishlaydigan suv isitgichlari o‘rnatilgan. Biroq, binoda energiya iste‘molining bunday darajasi 3 yildan 5 yilgacha saqlanib turadi, keyin esa yana osha boshlaydi. Energiya samaradorligi bu tarzda pasayishining sabablarini aniqlash uchun energetik ko‘rikni o‘tkazish zarur. Shu bois energetik auditni o‘rtacha to‘rt yilda bir marta o‘tkazish tavsiya etiladi. Aytish joizki, bizning Global ekologiya fondi va O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamkorligidagi « O‘zbekistonda energiya samaradorr qishloq uy-joylar qurilishini rivojlantirishga ko‘maklashish» loyihamiz doirasida 2019 yil qurilgan 800 ta energiya samarador uyda quvvati 300 Vatt bo‘lgan foto-elektr stansiyalari (FES) o‘rnatilgan. Bu qurilgan binolar hamda 2018- yili Davlat dasturi doirasida qurilgan oddiy namunaviy uylar orasida tanlab olingan 60 ta uyda energetik audit o‘tkaziladi. Ushbu yondashuv energiya tejamkor uylarni oddiy uylar bilan taqqoslash hamda qishloq uylarida issiqlik va elektr energiyasi iste‘molini qisqartirishda energiya tejamkor va past uglerodli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish imkonini beradi.

Energetik auditning keng joriy etilishi, tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ahamiyatli va hali to‘liq jalb etilmagan zaxiralardan biri hisoblanadi. U kelajakda tabiiy gaz va neft yetishmovchiligi muammosini hal etishga ko‘maklashadi va mutaxassislarning so‘zlariga ko‘ra, iste‘molchilarning energiyaga sarflanadigan xarajatlarini ikki baravar tejashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi “Qishloq joylarda va fuqarolarning ayrim toifalari uchun arzon uy-joylar qurishni kengaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-2639-son qarori. www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda qabul qilingan «Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5577-son Farmoni.
3. Иванова Н. Энергоэффективные дом / Н.Иванова // Загородное обозрение. - 2011. - №11. - С. 10-12.
4. Concrete with a complex additive based on a superplasticizer and an organosilicon polymer
1. N Asatov, N Raxmonov, U Ablayeva - E3S Web of Conferences, 2023
5. Zamonaviy shaharsozlikda quyoshli shaharlar qurishini joriy etishning jahon tajribalari
2. N.E Rahmonov, MU Shodiqulova – 2024
6. Строительство энергосберегающих зданий в мировой практике перспективы локальной эффективности. М Тиллаев, Н Рахмонов, И Абдурахмонов - Talqin va tadqiqotlar, 2023
7. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari
3. N.E Rahmonov - Science and Education, 2022
8. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness N Asatov, M Tillayev, N Raxmonov - E3S Web of Conferences, 2019